

Arheološki center Muzeja in galerij mesta Ljubljane: trajna hramba in upravljanje arhivov arheoloških najdišč

Archaeological Centre of the Museum and Galleries of Ljubljana: Permanent Storage and Management of Archives of Archaeological Sites

© Metka Štrajhar

Samozaposlena v kulturi, arheologinja; metkastrajhar@yahoo.com

© Martin Horvat

Muzej in galerije mesta Ljubljane; martin.horvat@mgml.si

© Matija Skrt

Muzej in galerije mesta Ljubljane; matija.skrt@mgml.si

Izvleček: V članku sta predstavljena trajna hramba arhivov arheoloških najdišč v Arheološkem centru Muzeja in galerij mesta Ljubljane ter upravljanje arheoloških arhivov, ki vključuje nadzor nad shranjevanjem in ohranjanjem arheoloških materialov, da zagotovimo muzealizacijo in dostopnost za prihodnje raziskave in interpretacije.

Ključne besede: Arheološki center Muzeja in galerij mesta Ljubljane, trajna hramba, upravljanje arhivov arheoloških najdišč

Abstract: The article presents the permanent storage of archives of archaeological sites at the Archaeological Centre of the Museum and Galleries of the City of Ljubljana, management of archaeological archives, which includes control over storage, preservation, and accessibility of archaeological materials, to ensure their proper curation and accessibility for future research and interpretations.

Keywords: archaeological centre, permanent storage, management of archives of archaeological sites

Uvod

Arhivi arheoloških najdišč so po svoji naravi specializirani ter pomemben kulturni, dediščinski in raziskovalni vir. V skladu z nacionalnimi predpisi je arhiv arheološkega najdišča rezultat raziskave posameznega arheološkega najdišča, skupaj z vsemi arheološkimi najdbami, vzorci in celotno dokumentacijo, ki spremlja arheološko raziskavo in poizkopavalno oziroma poterensko obdelavo. Biti mora trajno hranjen kot zbirka, in sicer tako, da omogoča dostop strokovni in širši javnosti.

Upravljanje arheoloških arhivov je srečevanje z različnimi in specifičnimi izzivi. Zahteva kombinacijo specializiranega znanja, tehničnih veščin ter finančnih in kadrovskega virov. Upravljanje arheoloških arhivov zahteva celovit pristop, skrb za organizacijo, urejanje, muzealizacijo, arhiviranje, shranjevanje v varnem in stabilnem okolju zaradi občutljivosti na okoljske dejavnike, spremljanje in vzdrževanje pogojev hrambe, izvajanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje trajnosti ter javno dostopnost arheoloških podatkov in gradiv, pomembnih za ohranjanje arheološke dediščine (Paul 2020; Perrin *et al.* 2014).

Ustanovitev Arheološkega centra MGML v srednjeročni perspektivi

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17) je med ključnimi ukrepi povečanja učinkovitosti državne službe varstva premične dediščine in izboljšanja dostopnosti te dediščine javnosti obsegala tudi nujne investicije v nove depojske prostore ter ureditev centralnega in regijskih depojev za hrambo arheoloških najdb (predvidoma osem lokacij). V predlogu NPK 2018–2025 (Splet 1 / Web 1) depoji niso bili predvideni, medtem ko Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29) kot eno ključnih investicij v javno kulturno infrastrukturo v državni lasti predvideva centralni depo za javne zavode (nakup parcele in novogradnja ali nakup in obnova ustreznega objekta) v višini 5 milijonov evrov z začetkom izvajanja leta 2022.

V luči pričakovanja ureditve, predvidene na ravni države, je Mestna občina Ljubljana kot ustanoviteljica javnega zavoda MGML v Strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019 uvrstila ustanovitev Arheološkega centra, Strategija razvoja Muzeja in galerij mesta Ljubljane 2016–2020 pa je opredelila njegovo organizacijsko umestitev (Janežič, Štrajhar 2021).

Na podlagi revizije preteklega dela in v perspektivi naraščajočega števila predaj arhivov arheoloških najdišč, pri čemer naj bi glede na izdana kulturnovarstvena soglasja zadnjih dvajsetih let v trajno hrambo muzej do leta 2026 prejel okvirno še 2000 arhivov najdišč, in ob predpostavki, da v prostorih centra trenutno hranimo okrog 10.000 škatel arheoloških najdb, vzorcev in gradbenega materiala, je bila leta 2019 sprejeta odločitev o vzpostavitvi samostojnega Arheološkega centra MGML. S tem se je MGML lotil reševanja izziva prostorskih zmogljivosti, in sicer tako, da bi zagotovili pogoje za dolgoročno hrambo arhivov najdišč, njihovo upravljanje in dostopnost.

MGML je namreč poleg redne dejavnosti opravljanja državne javne službe v skladu s Pooblastilom za opravljanje državne javne službe muzejev ministrstva za kulturo št. 62100-1/2013/22 muzejev za območja občin Brezovica, Borovnica, Dobropolje, Dobrova - Polhov Gradec,

Slika 1. Hramba gradiva tekočih raziskav (foto: M. Štrajhar, 2023).

Figure 1. Storage of materials for current archaeological research (Photo: M. Štrajhar, 2023).

Dol pri Ljubljani, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Ljubljana, Medvode, Sodražica, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika ter s sodelovanjem pri terenskih raziskavah v okviru Arheološkega konzorcija za Ljubljano vse težje izvajal celoten spekter del in storitev v najetih prostorih, ki so bili suboptimalni, zato je bila selitev v nove prostore nujna in težko pričakovana.

Od začetka delovanja centra leta 2020 do zaključka leta 2022 je center kot pristojna muzejska ustanova ob arheoloških raziskavah prejel 681 kulturnovarstvenih soglasij za raziskavo in odstranitev arheološke dediščine, 269 poročil o izvedbi raziskave in 150 arhivov arheoloških najdišč v stalno hrambo. Vse pridobljeno dokumentarno gradivo je bilo arhivirano v skladu z internimi navodili. Istočasno je potekala revizija gradiva in dokumentacije, pridobljene v preteklih letih, pri čemer je bilo muzealiziranih 5099 enot arheološkega gradiva (posamičnih kosov najdb), digitaliziranih 962 kulturnovarstvenih soglasij za raziskavo in muzealiziranih ter arhiviranih 508 poročil izvedenih raziskav. Izposojeno je bilo 3683 enot gradiva za različne raziskave, analize in risanje.

V sklopu aktualnih arheoloških raziskav v okviru partnerstev sta bili opravljeni 3702 uri pranja gradiva, 570 ur sortiranja in embaliranja gradiva ter 3771 ur opravljenih vnosov podatkov o novopridobljenem gradivu.

Ukrepi na področju trajnostne hrambe arhivov najdišč v Arheološkem centru MGML

V centru izvajamo logistično in strokovno podporo pri tekočih arheoloških raziskavah, poizkopavalno primarno obdelavo gradiva tekočih arheoloških raziskav, muzealizacijo gradiva, laboratorijska izkopavanja in primarno konservacijo gradiva v sodelovanju s konservatorsko službo MGML, hrambo in muzealizacijo popolnih in originalnih arhivov arheoloških najdišč ter izposojajo gradiva zunanjim uporabnikom.

Zaradi izjemnega porasta že predanih arhivov najdišč, predvsem pa zaradi velikega obsega gradiva, ki je trenutno še v začasni hrambi izvajalcev raziskav, smo okrepili prizadevanja na tem segmentu dejavnosti, torej na organizaciji in urejanju prostorskih zmogljivosti z racionalizacijo prostora pri postavitvi regalov in sistematični urejenosti vsebnikov z gradivom (Slika 1). Vzpostavljamo pogoje za hrambo občutljivega gradiva ter organiziramo, urejamo in digitaliziramo dokumentarne arhive. Glede na

izkušnje in analizo aktualne problematike pri prevzemih arhivov smo uvedli dodatne korake protokola prevzema arhivov in hrambe ter določili natančnejša pravila dostopa do ponovne uporabe gradiva (izposoja). Poleg Poslovnika Arheološkega centra (2020), ki opredeljuje dela in naloge centra, smo pripravili Primopredajni zapisnik arhiva arheološkega najdišča (2021) za vse predane arhive pred septembrom 2022, Navodila uporabnikom pri obdelavi/uporabi gradiva v Arheološkem centru MGML (2023) in Navodila za način predaje arhivov najdišč v Arheološki center MGML (2023), ki opredeljujejo načine pakiranja gradiva skladno z muzejskimi standardi. S tem vzpostavljamo preglednejši sistem in učinkovitejši dostop ter ustvarjamo trajnostni model za zagotavljanje prihodnje zmogljivosti arheoloških arhivov in za njihovo upravljanje.

Fizična hramba gradiva

Lokacija centra je prometno dobro dostopna, z možnostjo prihoda večjih vozil ter dostave večjih in težjih predmetov, s širokim dostopom do prostorov na nivoju vhoda brez stopnišč ali dvigal, kar lahko predstavlja potencialno oviro pri velikih predmetih. Prostor sledijo tehničnim, prostorskim in varnostnim standardom za muzejsko dejavnost. Komunikacije v objektu so bile ciljno načrtovane ter sledijo optimalni dostopnosti in pretočnosti, upoštevajoč možne načine transporta v objekt in uporabo druge opreme (Slika 2).

Center hrani in upravlja z gradivom v skladu s Pravilnikom o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (PVH 2012). Gradivo z manj zahtevnim varovalnim režimom hranimo v kartonastih škatlah v stabilnih klimatskih razmerah ter logistično razvrščeno glede na velikost, material, raven pomembnosti/izpovednosti in frekventnost uporabe. Gradivo je označeno in urejeno tako, da je enostavno sledljivo v muzejski podatkovni bazi Kronos. Občutljivo kovinsko in organsko gradivo je shranjeno v primernih klimatskih pogojih v zrakotesni embalaži.

Za hrambo samo kostnega gradiva so bili pred kratkim pridobljeni dodatni prostori na novi lokaciji v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so bili predani v upravljanje MGML.

Slika 2. Glavna komunikacija v objektu (foto: M. Štrajhar, 2023).

Figure 2. Main communication in the building (Photo: M. Štrajhar, 2023).

Hramba dokumentacije (slikovna in tekstovna dokumentacija ter digitalna in klasična fotografija) (Slika 3) poteka v skladu s Poslovníkom dokumentacijske službe MGML (2020), ki predpisuje standarde za digitalizacijo ter predajo in obdelavo naštetih zvrsti dokumentacije.

Informacijski sistem MGML

MGML že več kot 20 let razvija sodoben hibriden sistem dokumentiranja, ki s pomočjo prilagoditev in uskladitev delovnih procesov ter računalniške relacijske baze podatkov združuje klasičen dokumentacijski/arhivski sistem in računalniško aplikacijo *Kronos*. To omogoča sprotno sledenje statusu gradiva, avtomatizacijo procesov, minimaliziranje fizične manipulacije z gradivom in stalni dostop do vseh vrst digitaliziranega gradiva v obliki poročil ali datotek. Sistem deluje v spletnem okolju ter ga uporablja več muzejev in galerij. Samo v MGML je v tej

Slika 3. Hramba dokumentacije arheoloških raziskav
(foto: M. Štrajhar, 2023).

Figure 3. Storage of archaeological research documentation
(Photo: M. Štrajhar, 2023).

aplikaciji računalniško obdelanih več kot 258.000 enot muzejskih predmetov in več kot 261.000 enot muzejske dokumentacije.

Digitalni zapisi so shranjeni na prenosnih diskih, lastnem strežniku v matični hiši in mrežnih diskih na oddaljeni lokaciji. Izvajamo varnostne kopije vseh podatkov (*»full back up«*) v dnevni intervalih, ki jih zagotavljajo vzdrževalci informacijskega sistema MGML. Izdelani sta dve varnostni kopiji, ena je na oddaljeni lokaciji. Posebno varnostno kopijo sistema za muzejsko dokumentacijo zagotavljajo še vzdrževalci sistema Kronos.

Na gradivu sicer že sedaj izvajamo procese identifikacije, segmentacije, vnosa, digitalizacije, fizične obdelave, digitalne obdelave fizične hrambe gradiva po ISO standardih (18902, 18911, 18918, 18919, 18920, 18928) in digitalne hrambe (DAS) po ISO standardih ISO/IEC 27040 (glej Splet / Web 2).

Za potrebe učinkovitejšega, hitrejšega in finančno optimiziranega dela je MGML obenem prilagodil lastno podatkovno muzejsko bazo, in sicer tako, da omogoča prenos za MGML ključnih izbranih podatkovnih nizov iz programa ZOOT podjetja PJP za posamične izvedene raziskave Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano, v okviru katerega sodeluje MGML kot pogodbeni partner.

Implementacija potrebnih programskih orodij ter nosilcev in formatov zapisov dolgoročno omogoča dostopnost, uporabnost, celovitost ter avtentičnost dokumentov.

Perspektiva centra

Z ustanovitvijo Arheološkega centra so bili pridobljeni novi manipulativni in ogledni prostori za prihodnje pridobitve gradiva ter njegovo obdelavo in hrambo. Predvidoma smo za nekaj let ustavili iskanje novih rešitev v okviru prostorske depojske problematike na ravni muzeja. V vmesnem času bomo stremeli k fokusirani optimizaciji z nabavo dodatne opreme za arhiviranje (premični regali za trajnejše skladiščenje, ognjevarne omare ipd.), vzpostavitvi prostora za hrambo občutljivega gradiva in k drugim prilagoditvam v prostoru (montaža senčil s horizontalnimi letvami preko celotne frontalne steklene površine objekta). Raziskali bomo nove tehnologije in metode shranjevanja ter še v letu 2023 vzpostavili novo verzijo muzejske podatkovne zbirke Kronos 2, ki bo omogočala manipulacijo z gradivom z uporabo QR kod, kar najavlja velik korak naprej pri rokovanju z gradivom, tako glede zmanjšanja možnosti pojavljanja napak zaradi človeškega faktorja kot povečanja hitrosti izvajanja procesov pridobivanja, muzealizacije in trajne hrambe arhivov najdišč.

Poleg vpetosti v poizkopavalne procese in trajno hrambo stremimo h konceptu odprtega depoja, namenjenega strokovnemu in raziskovalnemu preučevanju gradiva, razstavljanju in ogledom zainteresirane javnosti.

Literatura / References

JANEŽIČ P., M. ŠTRAJHAR 2021, Arheološki center Muzeja in galerij mesta Ljubljane: predstavitev zasnove, delovanja in perspektiv razvoja. – *Arheo* 38, 67–72.

PAUL, S. H. 2020, *Why do we have this? A study of museum approaches to retention and disposal of archaeological archives* (Neobjavljena doktorska disertacija / Unpublished doctoral dissertation, University of Birmingham). – Birmingham.

PERRIN K., D. H. BROWN, G. LANGE, D. BIBBY, A. CARLSSON, A. DEGRAEVE, M. KUNA, Y. LARSSON, S. U. PÁLSDÓTTIR, B. STOLL-TUCKER, C. DUNNING, A. ROGALLA VON BIEBERSTEIN 2014, *A Standard and Guide to best Practice for archaeological Archiving in Europe*. – EAC Guidelines 1. – Namur, EAC.

PVH 2012: *Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev*, Uradni list RS, št. 47/12. <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11332> (29. 11. 2023).

ReNPK14–17: Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017, Uradni list RS, št. 99/13. <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO96> (29. 11. 2023).

ReNPK22–29: Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029, Uradni list RS, št. 29/22. <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO141> (29. 11. 2023).

Spletni viri / Online references

SPLET 1 / WEB 1: <https://e-uprava.gov.si/download/edemokracija/datotekaVsebina/336436?disposition=inline> (28. 11. 2023).

SPLET 2 / WEB 2: <https://www.iso.org/standards.html> (28. 11. 2023).
